

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SINFDAN TASHQARI DARSLARDA DIVERGENT FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH

Nigora Adizova Baxtiyorovna

BuxDPI dotsenti

Kalit so'zlar: *eksperiment, divergent fikrlash, eksperimental, motivatsiya, kognitiv va shaxsiy-refleksiv, aqliy faoliyat.*

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari darslarda divergent fikrlashini shakllantirishning nazariy va amaliy usul, vosita va mezonlari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlash mezonlari va ko'rsatkichlari tuzilishi aniqlangan va shu asosida aniqlik, haqiqiylik va barqarorlik tamoyillarining xususiyatlari tavsiflanadi. Divergent fikrlashni baholash uchun diagnostika vositalari: ratsionga ega, yuqori darajadagi haqiqiylik va ishonchlilik tanlanib olinadi.

Kichik maktab o'quvchilarining turlicha fikrlashlari o'rganishda uchta mezon motivatsion, kognitiv va shaxsiy-refleks bo'yicha baholash. Divergent fikrlashning kognitiv mezoni ko'rsatkichlarini o'rganish kichik maktab o'quvchilari (eruditsiya, umumiy xabardorlik, samarali aqliy faoliyat) testlar yordamida amalga oshirildi.

Shaxsiy-refleksiv mezon (ma'noni shakllantirish harakatlari, kognitiv faoliyatning mustaqilligi, faollik, aks ettirish) usullari: ijodiy shaxsiy xususiyatlar, o'z-o'zini baholash, shaxsning ijodiy xususiyatlari, suhbatlar usuli kabi maxsus tashkil etilgan pedagogik vaziyatlarda bajariladi.

Yosh bolalarning divergent fikrlash shakllanishining uch darajasi maktab o'quvchilari (idrok, o'zgartirish, bilimlarni ijodiy qo'llash), ularning xususiyatlari tavsiflanadi. va eksperimental faoliyat uchun qo'shimcha ta'lim o'qituvchilari, o'quvchilarning ota-onalari ularning qiziqishlari va moyilliklari to'g'risida xabardorligini o'rganish, bolalarni intellektual faoliyatga jalb qilish, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish zarurati umumiy intellektual yo'nalishdagi voqealar.

Eksperimentni aniqlash bosqichining natijalari kichik maktab o'quvchilarida, ayniqsa, "mahsulli aqliy faoliyat", "mustaqillik", "refleksiya", "ichki motivatsiya" nuqtai nazaridan, divergent fikrlashning boshlang'ich darajasi ancha past ekanligini ko'rsatdi. Aniqlanishicha, umumiy intellektual yo'nalishdagi sinfdan tashqari mashg'ulotlar uchun rivojlanayotgan muhit turli xil fikrlash, samaradorlik va mehnatga jalb qilishda yetarli darajada yuqori malakaga ega bo'lmagan qo'shimcha ta'lim o'qituvchilari tomonidan tashkil etilgan. Shuningdek, e'tibor bering boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalarining ta'lim muassasasida maktabdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish, qiziqishlari, bolalarning u yoki bu intellektual faoliyatga moyilligi haqida past darajada xabardorligini, inobatga olganda, olingan ma'lumotlar ta'lim muassasalarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda maktablarda tafakkurning ushbu turini shakllantirish muammosiga yetarlicha e'tibor berilmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Kichik maktab o'quvchilarida turlicha fikrlashni shakllantirish metodologiyasi sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayoni uch bosqichdan iborat edi: propedevtik, faol va rivojlanuvchi. Propedevtik va rivojlanish bosqichlari bir o'quv yilini qamrab oladi. Pedagogik ta'sirning qo'llaniladigan shakllari va vositalari divergent fikrlashning motivatsion, shaxsiy-refleksiv va kognitiv tarkibiy qismlarining barcha tarkibiy elementlarini shakllantirishga qaratilgan edi. Propedevtik bosqichda, birinchi va ikkinchi pedagogik shartlar, faoliyat va rivojlanish bosqichlarida - barcha pedagogik shart-sharoitlar to'liq amalga oshiriladi.

Propedevtik bosqichda maktabdan tashqari mashg'ulotlarda yangi, nostandart g'oyalarga sezgirlikni rivojlantirish orqali kichik maktablarning axborot-qidiruv ishlarini faollashtirishga alohida e'tibor qaratildi; individual va guruhli introspeksiya usullari bilan tanishishni boshlash; adekvat o'z-o'zini hurmat qilishning shakllantirib borish zarurdir.

Birinchi pedagogik shartni qo'llash orqali birinchi sinf o'quvchilarining motivatsion sohasiga pedagogik ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning kognitiv qiziqishini saqlab qolishga yordam beradigan, yangi narsalarni olishga bo'lgan ehtiyojni rag'batlantiradigan simulyatsiya

va didaktik o'yinlar bilim va ko'zlangan maqsadga erishishda ish faoliyatini yaxshilash davomida darsda, usul va metodlar faol qo'llaniladi: "Motivni kiritish", "Xatoni qo'lga oling!", "O'z misollari", "Smayllar", "Ajablanish!" kabi usullar diagnostika vositalari sifatida ham ishlatilgan.

Shu bilan parallel ravishda pedagogik kompetentsiyani rivojlantirish amalga oshiriladi. O'qituvchilar. "Kengaytirilgan rag'batlantirish" usullarini o'zlashtirgan, "Kengaytirilgan maqto'v", "Maqto'v – ko'ngil vitamini" mavzusida davra suhbatini bo'lib o'tadi.

Ikkinchi shartni amalga oshirish vositasi umumta'lim muassasasining rivojlanayotgan muhitini tashkil etishda ta'lim muassasasi pedagogik xodimlarining o'zaro hamkorligini loyihalash bo'lib, bu ta'lim va maktabdan tashqari mashg'ulotlarning yaxlitligini ta'minlaydi. Divergent fikrlashning shaxsiy-refleksiv komponentini shakllantirish kichik o'quvchilarga minimal o'qituvchi yordami bilan ma'lum bir fakt yoki hodisa bo'yicha mulohazani izlash imkonini beradigan chora-tadbirlar majmuasi bilan ta'minlanadi; kognitiv maqsadlarni aniqlash, birlamchi o'tkazish nazorat savollari zanjiri orqali muammoli vaziyatni yaratish va qayta ishlash natijasida tashkil qilinadi.

Faoliyat bosqichi maqsadli rivojlanishni nazarda tutgan talabalar tomonidan ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish, qarama-qarshiliklarni shakllantirish ko'nikmalari; ijodiy, muammoli "nostandart" vazifalarni jamoaviy va mustaqil hal qilish algoritmlarini o'zlashtirish; ijobiy o'zini-o'zi tushunchasini rivojlantirish; ichki kognitiv faoliyat uchun motivatsiya, o'smirlarning o'zini o'zi nazorat qilish metodikaning tashkiliy-pedagogik shartlarini uzluksiz amalga oshirish orqali maktab o'quvchilari faoliyati tahlil qilinib boriladi. Bu bosqichda barcha tashkiliy-pedagogik shartlar amalga oshirildi. Vazifalar boyitish orqali hal qilinadi. Shakllar va ularni yaratish, vositalari bilan, "TRIZ" intellektual ijod to'garagini joriy etish bilan o'quvchilarning divergent fikrlashlari kengaytirib boriladi.

Shunday qilib, maktabning rivojlanayotgan muhitini baholashning birinchi sharti sifatida ko'p funksiyali va ko'p o'lchovli, bu kengaytirish imkonini berdi va kichik yoshdagi o'quvchilarning individual tashrif yo'nalishlarini erkin tanlash orqali to'garak birlashmalarida ish shakllarini boyitib boradi. Umumiy intellektual yo'nalishdagi sinfdan tashqari mashg'ulotlarni sifatli tashkil etib boorish doimiy nazoratda bo'lishi kerak. Kichik maktab o'quvchilarining maktabdan tashqari mashg'ulotlarda sezilarli natijalarga erishish imkoniyati o'qituvchilar tomonidan bolalarning tanlovlarda, viktorinalarda, olimpiadalarda ishtiroketishini tashkil etish orqali ta'minlanib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova N.B. Sinfdan Tashqari Mashg'ulotlar Jarayonida Kichik Yoshdagi Maktab O'Quvchilarining Divergent Fikrlashini Shakllantirish. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences Hosted from USA, 26 th -28th –February.
2. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
3. Adizova Nigora Baxtiyorovna. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati. Scientific progress.
4. Adizova N.B., Raimqulova M. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123 b.
5. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
6. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
7. Amonov U.S., Saporova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
8. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
9. Axmadovich X.X. ENG QADIMGI MA'RIFIY YODGORLIKLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 281-285.

10. Bakhtiyorovna A.N., E.Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545.
11. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.
12. Хайитов Х.А. ҒАФУР ҒУЛОМНИНГ ХАЛҚ ЛАТИФАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАҲОРАТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 679-687.
13. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2020. –Т. 2. –№. 2.
14. Ленкова А.А. Дивергенция мышление как предмет психолого-педагогического исследования! А.А. Ленкова // Сибирский педагогический журнал.- 2010. 11. - С. 250-255. - (0,5 п.л.).
15. Ленкова А.А. Методологические основания формирования дивергентного мышления младших школьников в процессе внеучебной деятельности / А.А. Ленкова // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline Letters). 2011. - № 9 (Электронный журнал). - ТРТ1http://www.emissia.org/offline/2011/1642.htm (0.5 п.л.) (дата обращения: 01.10.2011).
16. Rakhmonovich A.B., Bakhtiyorovna A.N. THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)
17. Safarov Firuz, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagogics Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
18. Sulaymonovich Firuz Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagogics Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
19. Xoliqulovich J.R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES, EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
20. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

Boltayeva Sitora Fayzulloyevna

BuxDPI magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish borasida, shuningdek, Respublikamizda PIRLS tadqiqoti haqida ma'lumotlar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: ifodali o'qish, to'g'ri, tez, ongli va ifodali o'qish, to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish, urg'u, nutq tempi va ritmi, pauza, ovoznining past-balandligi.

Annotation: this article contains information on the development of Reading Literacy in primary school students, as well as information about the PIRLS study in our Republic.

Keywords: expressive reading, correct, fast, conscious and expressive reading, correct, fast, conscious, expressive reading, emphasis, tempo and rhythm of speech, pause, low-altitude of sound.

Hozirgi davr ta'lim nazariyasida pedagogik texnologiya tushunchasiga keng urg'u berilmoqda. Pedagogik texnologiyaning mazmuni o'qituvchi tomonidan o'quvchiga aqliy, ruhiy, axloqiy jihatdan turli usulda ta'sir o'tkazishdan iboratdir.

O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab alloma-yu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo'lgan. Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asarni tahlil qilish metodikasida kichik yoshdagi o'quvchilarning badiiy asarni idrok qilishidagi psixologik xususiyatlar hisobga olinadi. Ruhshunos olimlarning tekshirishlaridan ma'lum bo'lishicha, asarni idrok qilishga, bilim olishga xizmat qiladigan komponentlar bilan birga, uni emotsional-estetik his etish ham kiradi. Badiiy asarni yaxshi idrok etish uchun uni tushunishning o'zigina yetarli emas. Asarni idrok etish murakkab jarayon bo'lib, asarga unda tasvirlangan voqeelikka qandaydir munosabatning yuzaga kelishini o'z ichiga oladi. Psixologik tekshirishlar natijasida kichik yoshdagi